

Шеляженко Ю. В.

Аспірант

Університет економіки та права “КРОК”

**ПРАВОВИЙ ІДЕАЛ ОСОБИСТОЇ АВТНОМІЇ
В ІСТОРИКО-РЕЛІГІЙНОМУ КОНТЕКСТІ**

Особиста автономія є сукупністю суб'єктивних прав особи, свободою вибору правових засобів реалізації своїх самостійно визначених інтересів та ідентичності. Памфіл Юркевич у “Історії філософії права”¹ пояснює, що людині як розумній істоті властива автономія, яка полягає в тому, що людина підкоряється законіві, який сама собі встановила на підставі пізнаної гідності – встановила як придатний для всякої розумної істоти; при цьому він наводить слова Канта, що автономна людина сама в собі, у своїх моральних ідеях несе все своє законодавство, і стверджує, що розуміння невідчужуваних прав людини та рівності у правах поширилося завдяки християнству. Роль християнства Юркевич бачить у подоланні рабства, знищенні суперечності між організацією і волею, відповідно до слів Ісуса Христа: “хто поміж вами хоче бути більшим, хай буде вам за слугу” (Мт. 20:26), іншими словами, у обов'язку сильніших допомагати слабшим, а не пригноблювати їх. Індивідуальна воля є спільний гаразд, але, вказує Юркевич, ненормально, коли сильний і багатий позбавляє волі інших для збільшення своєї сили і багатства.

Олександр Сомек у монографії “Космополітична Конституція”² висловлює думку, що сучасний конституціоналізм заснований на пріоритеті прав суверенних людей для суверенної влади, котра служить правам людини як рівна серед інших. Він звертає увагу на те, що традиційна турбота протестантів про принижених, слабких та бідних членів суспільства лежить в основі сучасного розуміння соціальної справедливості, що мобілізує пригноблених на здійснення революційних змін, аби домогтися реалізації своїх інтересів. Також він вказує на надмірну абстрактність персоналізму деяких християнських правових доктрин, що прив'язують особу до суспільства, підлеглого “основному закону”; такий підхід, на його думку, не пояснює зв'язку реалізації особистої свободи з формально установленими публічними благами.

Аналіз соціального вчення найбільших сучасних християнських церков, які не відносяться до протестантизму, показує слушність зауваження Сомека. Скажімо, в “Основах соціальної концепції Руської Православної Церкви”³ обмежується можливість самовизначення людини прив'язкою до віри, життя, сім'ї як невід'ємних складових сутності людини як “образу Божого”, поза зв'язком із Богом права людини не мисляться. У Компендіумі соціальної доктрини Католицької Церкви⁴ на моральний розсуд людини залишається можливість ефективно дистанціюватися від всього, що заважає особистому, сімейному чи соціальному росту, в межах жорсткої юридичної визначеності, міркувань спільного блага та громадського порядку. Тим не менше, і католицький компендіум, і православна концепція визнають свободу людини невід'ємною частиною людяності як “образу Божого”; у концепції РПЦ вказано, що Бог не силує волю людини, але Сатана намагається заволодіти волею людини, наприклад, підпорядкувати совість людини волі вождя чи колективу; що християнська соціально-державна етика вимагає зберегти для людини автономну сферу підлеглості власній совісті.

Юркевич також висловив спірну думку про те, що Схід не розвинувся у суспільному житті до ідеї особи та її права, що на Сході людина розуміє себе і свою державу як індивідуальність, і владарі Сходу задовольняють свої особисті примхи у справі керівництва державою, тому східному світові не вдалося відокремити особистість від індивідуальності. Почасті Юркевич правий, оскільки брак індивідуальної свободи підданих східних деспотій загальмував розвиток технологій, в т.ч. військових, тим часом як християнські нації в автоном-

¹ Юркевич П. Д. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник. – К. : Український світ, 1999. – 756 с.

² *Somek Alexander* The Cosmopolitan Constitution. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – 304 p.

³ Основы социальной концепции Русской Православной Церкви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>.

⁴ Compendium of the Social Doctrine of the Church [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html.

них університетах вивчили наукові методи здобути військову перевагу та розвинули ідею індивідуальної свободи до протестантського імперативу “йти за своїм покликанням” за Лютером¹, що включає і слідування покликанням воїна та священність праведної війни.

Водночас не можна погодитися з Юркевичем в тому, що особиста автономія не характерна для східного світогляду.

Щодо ісламу Марія Лубська у ґрунтовній праці “Мусульманське право”² зазначає, що в застосуванні мусульманського права (шаріату) допускається особиста думка, причому сам Пророк Магомет це схвалював, що місцеві звичаї (адат) визнаються як джерела шаріату, і цитує вислів лідера Ісламського національного фронту Судану, правознавця Хасана Аль-Турабі, що шаріат є арбітром між громадським порядком та індивідуальною свободою. Християнська та мусульманська концепції особистої автономії мають спільні риси, що видно з порівняння вчень Памфіла Юркевича та Саїда Нурсі³.

Джошуа Сайс у статті “Буддизм, конфуціанство та західні концепції особистої автономії”⁴ показує, що характерний для буддизму анатман, “заперечення себе”, є скоріше запереченням універсальності потреб та пристрастей (те, що Юркевич називає індивідуальністю) як джерела всіх страждань, фактично, відкиданням гріхів, але не є запереченням універсальності особистих прав та обов'язків; адже буддистські та конфуціанські мислителі визнають такі моральні чесноти зі сфери особистої автономії, як раціональність, самоаналіз, збагачення шляхом соціальної взаємодії, моральна відповідальність.

Як слушно зазначає Томас Франк⁵, не можна виправдовувати авторитаризм геополітично, відносити особисту свободу до західних цінностей, маючи на увазі, що вона нібито не характерна для моральних засад східного суспільства та державності, адже універсальним правилом є конфліктогенність примусу до одностайності та суспільний ідеал неконфліктного життя. Пропагуючи нехтування невідчужуваними природними правами та свободами кожної людини в якості, нібито, національної специфіки, східні лідери просто відмовляються визнати погіршеності свого національного будівництва і таким чином демонструють непрактичність та моральний релятивізм на тлі воєн, терору та хаосу, спричиненого закономірним крахом їхньої політики надміру амбіцій тотального примусу та браку уваги до балансування інтересів як передумови соціально-економічного розвитку. Суспільство та його інституції мають толерувати різноманіття, дозволяти кожній особі чи групі осіб практикувати вільний вибір способу життя та автономне добросовісне самовизначення. Вільний простір взаємодії ідей так само необхідний для морального та соціального розвитку, як ринкова економіка для економічного росту; це змушені визнавати навіть лідери країн третього світу, як, наприклад, президент Шрі Ланки Чандріка Кумаратунга, за словами якої, вільний ринок стає універсальним, і він вимагає демократії та прав людини.

На думку автора, логічним наслідком цих міркувань є необхідність розвитку світської держави, здатної забезпечити дотримання особистої автономії у праві на свободу думки, совісті та релігії як неодмінний фактор соціально-економічного прогресу. Консолідація суспільства шляхом примусу до єдиної релігії чи ідеології є тимчасовою та ілюзорною, тоді як породжена ним тотальна неволя завдає величезні збитки моральній цілісності національної культури. Римська імперія століттями була багатоконфесійною і зникла з мапи світу, коли державною релігією в ній стало християнство. Халіфат розвалився за лічені покоління через те, що нав'язування ісламу силою іншим народам призвело до релігійного розколу та розпаду імперії. Київська Русь успішно розвивалася як багатоконфесійна держава, але після прого-

¹ Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / пер. з нім. О. Погорілий. – К. : Основи, 1994. – 269 с.

² Лубська М. Мусульманське право: Сутність, джерела, структура: монографія. – К. : Академвидав, 2009. – 256 с.

³ Шеляженко Ю. В., Француз-Яковець Т. А. Філософія права Саїда Нурсі та Памфіла Юркевича: порівняння християнської і мусульманської доктрини особистої автономії // Наука і молодь в XXI сторіччі: збірник тез доповідей II Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1–2 грудня 2016 року) : в 3 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – Ч. 2. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), ISBN 978-966-184-254-9. – С. 269-273.

⁴ Sias Joshua Buddhism, Confucianism, and Western Conceptions of Personal Autonomy // The Downtown Review. – 2015. – Vol. 1. – Issue 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://engagedscholarship.csuohio.edu/tdr/vol1/iss1/5>

⁵ Thomas M. Franck Is Personal Freedom a Western Value? // American Journal of International Law. – 1997. – Volume 91. – Issue 4. – P. 593-627.

лошення християнства державною релігією не встояла перед навалюю багатоконфесійної Орди. Князі Острозькі внесли значний внесок в історичне державотворення України, серед іншого, завдяки віротерпимості: навіть збудували мечеть. Імперія СРСР розвалилася менш ніж за століття нав'язування комуністичної квазірелігії з примусовим атеїзмом. Протестантські ідеї віротерпимості та священності добродесного світського життя лежать в основі індустріалізації, європеїзації Сходу. Об'єднання німецьких земель та перетворення Британської Імперії на Співдружність Націй дозволили зберегти створені економічні зв'язки в умовах національної емансипації. Одна з ключових країн цієї Співдружності, густонаселена Індія, вважається найбільшою демократією в світі, причому ступінь культурного різноманіття там настільки високий, що Конституцією Індії визнається 22 офіційних мови.

Для розвитку науки необхідний розвиток культури вільнодумства, філософії, яка виникає за умов визнання суверенітету розуму і цінності розумової праці; в т.зв. традиційному суспільстві, де дії людей суворо регламентовані, вільнодумство ускладнене і доступне небагатьом¹. Для прикладу змодельюємо, що відбувалося з ведичною кастовою системою по мірі духовного росту людства. Коли в індуїстській традиції мислення оголошується привілеєм невеликої касты жерців та вчених (брахманів), саме ця каста користуватиметься благами особистої автономії, гальмуючи розвиток решти суспільства. Відтак, історично зумовлені революції, в яких інші касты завойовують право жити своїм розумом: спочатку воїни та правителі (кшатрії), які переосмислюють сімейно-племінні цінності і від патріархального трайбалізму переходять до феодалізму; далі торговці, ремісники, фермери (вайш'ї) будують індустріальний капіталізм; і, нарешті, слуги, помічники, працівники сервісу (шудри) створюють постіндустріальне інформаційне суспільство, в якому вільнодумство стає правом кожної людини. Крах брахманського привілею на вільнодумство можна пояснити суспільним запитом на свободу. Дарон Аджемоглу та Джеймс Робінсон у праці "Чому нації занепадають"² пояснили, що інклюзивні інститути, враховуючи інтереси широкого кола людей, стимулюють соціально-економічний розвиток, тоді як екстрактивні інститути, вилучаючи блага на користь еліт, зупиняють зростання і викликають природний протест.

10 грудня 1948 р. Елеонора Рузвельт, вірна Єпископальній Церкві, представила на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй проект Загальної декларації прав людини³, розробленої комісією під її керівництвом. Декларація була прийнята представниками переважної більшості народів світу і стала загальноприйнятим стандартом індивідуальної свободи в усіх сучасних правових системах. У преамбулі декларації зазначено, що людство є однією сім'єю рівних у невідчужуваних правах та гідності людей, визнання чого є основою свободи, справедливості та миру в усьому світі; що права людини мають бути захищені силою закону, щоб людина не була змушена повставати проти тиранії та гноблення; що повний розвиток особистості та реалізація прав людини можливі тільки у людській спільноті, але завдяки свободі асоціацій можна брати участь в різних спільнотах та утворювати нові спільноти. Декларація відповідає численним історичним версіям основних прав людини, виведеним з принципу особистої автономії або суверенітету особистості: у Локка – право на життя, свободу і власність; у Юркевича – права на релігію, сім'ю, суспільство і власність; у Франкліна Рузвельта (єпископала, як і дружина) – чотири свободи: свобода слова, свобода віросповідання, свобода від злиднів, свобода від страху. Цікаво, що в Єпископальній Церкві свого часу відбулася публічна полеміка між главою церкви та звичайним священником про те, чи відповідає рабство Євангелію. На сьогодні в дусі часу Єпископальна Церква щороку поминає як мученика борця проти расової дискримінації Мартіна Лютера Кінга (що характерно, баптиста, а не єпископала), рукопокладає у священники жінок та представників ЛГБТ-спільноти. Про такий демократизм і толерантність церкви українцям, мабуть, залишається тільки мріяти, і ще невідомо, чи дозволять вони собі мріяти без прямого благословення згори.

¹ Приченій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. – К. : Академвидав, 2009. – 592 с.

² Аджемоглу Д., Робінсон Д. Чому нації занепадають: походження влади, багатства та бідності. – К. : Наш Формат, 2016. – 440 с.

³ Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. // Голос України. – 2008. – № 236.

У висновку зазначимо, що правовий ідеал особистої автономії характерний і для християнства, і для ісламу, і для буддизму. Доцільно висунути гіпотезу, що цей ідеал у тій чи іншій формі притаманний кожній релігії чи світському світогляду, оскільки релігія та етичні переконання створюють соціальні зв'язки та інституції, засновані на спільному розумінні цінностей (священного) та моралі. Завдяки цим зв'язкам та інституціям люди долають залежність від проблем та гріхів, у них з'являється вибір між поганим і добрим, можливість слідувати велінням власної совісті – все те, що пов'язується з поняттям особистої автономії, яка є необхідною передумовою соціально-економічного прогресу і може бути повною мірою забезпечена лише у багатоконфесійній світській державі, що утримується від втручання у духовне життя громадян та запровадження примусових ідеологій.

Шун Н. А.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний торговельно-економічний університет

ЄПИСКОП ПОРФИРІЙ І ПРОФЕСОРИ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ У КИЇВСЬКОМУ СЛОВ'ЯНСЬКОМУ БЛАГОДІЙНОМУ ТОВАРИСТВІ

Вивчення історії взаємостосунків слов'янських народів набуло актуальності в Росії у XIX ст. Це було спричинене зростанням їхньої національної самосвідомості та боротьбою за незалежність. Спільність походження, віри і мови слов'ян завжди викликала у російського народу співчуття і бажання допомогти тим, хто перебував під гнітом іноземних держав. Щирі братні почуття слугували для самодержавної Росії прикриттям її зовнішньополітичних амбіцій, що вона намагалася реалізувати шляхом збройного протистояння Туреччині, у складі якої перебували південні слов'яни. В історіографічному доробку вчених є чимало тогочасних і пізніших досліджень, присвячених культурним, освітнім, науковим, суспільним зв'язкам слов'янських народів. Чималу роль у їх здійсненні відігравали Слов'янські Комітети та Благодійні Товариства, утворені в Росії та Україні у другій половині XIX ст. Зазначимо кілька праць, що стали для автора даної публікації відправними у загальному підході до розгляду питання. Заслуговує на увагу короткий огляд діяльності єпископа Порфирія, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, складений професором Київської духовної академії С. Голубєвим. Він дав високу оцінку науковому доробку, зазначив деякі особливості характеру цієї неординарної особистості, що привертають увагу дослідника¹. Чимало фактичного матеріалу міститься в нарисі діяльності згаданого Товариства за 25 років існування². Як перший його голова Порфирій згадується у монографії авторитетного вченого-слависта С. О. Нікітіна, в якій неупереджено розглядається історія Слов'янських Комітетів у Росії³. Діяльності цього Товариства торкаються у своїх дослідженнях О. В. Павлюченко⁴, Л. Г. Ляшенко⁵. Там єпископ Порфирій не згадується вочевидь через загальноприйняте за радянських часів замовчування осіб духовного звання. Відсутнє його ім'я і в "Енциклопедії історії України". Методологічний інструментарій наукової діяльності Порфирія аналізує доктор історичних наук, протоієрей Олексій Марченко, зокрема його критичний метод дослідження архівних документів афонських монастирів⁶.

¹ IP НБУВ, ф. 160, № 1840. Речь на торжественном заседании Славянского благотворительного общества, посвященная первому председателю общества Порфирию, 10 арк.

² Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного общества за 25 лет его существования. 1869–1894. – К., 1894. – 127 с.

³ Никитин С. А. Славянские комитеты в России в 1858–1876 гг. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1960. – 360 с.

⁴ Павлюченко О. В. Україна в югослов'янських суспільних зв'язках (друга половина XIX – початок XX ст.). – К. : Наукова думка, 1992. – 205 с.

⁵ Ляшенко Л. Г. З історії діяльності Київського Слов'янського Товариства в 60-х і 70-х роках XIX ст. // УІЖ. – 1973. – № 8. – С. 46-50.

⁶ Єпископ Порфирій (Успенский) – критика афонських преданій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bogoslov.ru/text/1275901.html.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017